

S.T.E.A.M. στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Διδάσκοντας το Λαϊκό Πολιτισμό σε Φιλιππινέζους μετανάστες

Αργυράκου Κωνσταντίνα Κορασόν
Γεωγράφος
Μηλάκης Εμμανουήλ
Ηλ. Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

Φιλιππινέζοι μετανάστες δεύτερης γενιάς

Η έννοια της ταυτότητας έγκειται στο σύνολο των ιδιαίτερων ψυχικών και πνευματικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου ή μιας ομάδας (Μπαμπινιώτης, 1998), τονίζοντας τη σημασία του τοπικού αλλά και την αίσθηση του ατομικού, του κοινοτικού και του εθνικού (Wang, 2007). Η δεύτερη γενεά Φιλιππινέζων μεταναστών στην Αθήνα βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης και διαμόρφωσης μιας δικής της ταυτότητας. Αν και τα παιδιά μπορεί να μην έχουν κάποια ιδιαίτερη σύνδεση με τον πολιτισμό της χώρας προέλευσης των γονιών τους, η σκιά της εθνικής τους καταγωγής δεν τους εγκαταλείπει εύκολα (Αργυράκου, 2016). Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως θέληση «ανήκειν» σε μια ομάδα, δείχνοντας είτε διαφορετικά οικογενειακά/κοινωνικά περιβάλλοντα ή και ότι δεν έχει τόσο σημασία το «πού ανήκεις» αλλά το ότι «ανήκεις κάπου». Η εκπαιδευτική διαδικασία, με τα κατάλληλα μέσα και υλικά, μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την αποσαφήνιση της ταυτότητας, ωθώντας τον μαθητή να γνωρίσει για αρχή καλύτερα τη χώρα προέλευσης των γονέων του.

S.T.E.M. και S.T.E.A.M. στην Εκπαίδευση

Στην εκπαίδευση, ως S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering and Mathematics) θεωρούμε τον συνδυασμό των πεδίων των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών σε μία διδακτική παρέμβαση. Οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις S.T.E.M. στοχεύουν στη μετάβαση από την κλασική μετωπική διδασκαλία, στη διδασκαλία η οποία εστιάζεται στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων μέσα από την ανακαλυπτική μάθηση. Το S.T.E.A.M. με τη σειρά του αξιοποιεί και τις τέχνες (Arts) (Yakman, 2008, Yakman & Lee, 2012), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την ολιστική

κατανόηση των φαινομένων και την διάθεση για δια βίου μάθηση (Cripps, 2012), δημιουργώντας κίνητρα για την επίλυση πολυσύνθετων προβλημάτων (Park et. all, 2016). Το Υπουργείο Παιδείας των Φιλιππίνων από το 2010 έχει καταρτίσει αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών S.T.E.M. (Engineering and Science Education Program - ESEP), το οποίο υιοθετείται από την ιδιωτική και τη δημόσια εκπαίδευση (Bangcaya & Alejandro, 2015).

Σχέδιο Διδασκαλίας «Η Μακρινή μου Πατρίδα»

Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας προτείνεται για το Φιλιππινέζικο Σχολείο στην Ελλάδα (Philippine School in Greece – KAPHILCA and PLC), το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Βύρωνα στην Αθήνα. Το σχολείο ιδρύθηκε το 1997 από την Επιτροπή για τους Φιλιππινέζους στο Εξωτερικό (Commission on Filipinos Overseas - CFO) και λειτουργεί υπό την επίβλεψη της φιλιππινέζικης πρεσβείας. Συνεπώς, ακο-

λουθεί και το εκπαιδευτικό σύστημα των Φιλιππίνων. Αντικείμενο του παρόντος σχεδίου διδασκαλίας είναι η μελέτη των βασικών ηθών και εθίμων στις Φιλιππίνες, όπως αυτά συνεχίζονται να εφαρμόζονται την τελευταία τριακονταετία, κυρίως σε μη αστικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, τα επιμέρους θέματα που θα εξετάσουν οι μαθητές αφορούν την τοπική κουζίνα και την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, τις παραδοσιακές φορεσιές των ιθαγενών της χώρας και το παιχνίδι κατά τον ελεύθερο χρόνο ή στο σχολείο. Το σχέδιο απευθύνεται στη δεύτερη τάξη του Γυμνασίου (Grade 8), δηλαδή σε παιδιά ηλικίας περίπου 14 ετών και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Το σχέδιο υλοποιείται μέσα σε 8 διδακτικές ώρες των 45', στο μάθημα του «Project», το οποίο είναι ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Αξιοποιεί τις ΤΠΕ και πιο συγκεκριμένα κάνει χρήση σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο, εικόνες και χάρ-

Εικόνα 1: Πυραμίδα του STEAM. Πηγή: steamedu.com

τες σε ψηφιακή μορφή, καθώς επίσης και τεχνολογικά μέσα, όπως υπολογιστής και βιντεοπροβολέας. Τέλος, προϋποθέτει την παροχή των απαραίτητων υλικών για την πραγματοποίηση των S.T.E.A.M. δραστηριοτήτων. Η μορφή της διδασκαλίας είναι η ομαδοκεντρική, κατά την οποία δημιουργούμε ομάδες, στις οποίες τα μέλη αλληλοβοηθούνται και συνεργάζονται στενά για την διεκπεραίωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός γιατί κατευθύνει, συντονίζει και οργανώνει τους μαθητές, δίνοντας ευκαιρίες για μάθηση και προβληματισμό.

Σύνδεση με ΔΕΠΠΣ και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) έχει ως κύριο στόχο την καλλιέργεια βασικών αξιών και στάσεων ζωής και την απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούν οι σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης. Το εν λόγω σχέδιο διδασκαλίας δύναται να συνδεθεί με το ΔΕΠΠΣ Ιστορίας, Γεωλογίας -Γεωγραφίας, Φυσικών Επιστημών και Εικαστικών (ΦΕΚ 304B/13-03-2003), αφού οι στόχοι αυτών είναι συμβατοί με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του ΚΑΡΗΙΛΑ. Παράλληλα, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του μεταναστευτικού φαινομένου και κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση μιας διαπολιτισμικής στάσης, τόσο από τη μεριά των μαθητών, όσο και από τη μεριά των εκπαιδευτικών. Το σχέδιο διδασκαλίας καλλιεργεί τη νοοτροπία της αποδοχής της διαφορετικότητας, ως απάντηση στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης εκπαίδευσης και πολυπολιτισμικής κοινωνίας, γεφυρώνοντας την επικοινωνία του ελληνικού με το φιλιππινέζικο πολιτισμό, τονίζοντας τις κοινές πολιτισμικές εκφράσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στα ήθη και έθιμα των δύο πολιτισμών, που διατηρούνται μέσα στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο αναφοράς μας.

Προτεινόμενες Συνθετικές S.T.E.A.M. Δραστηριότητες

Για την 3η διδακτική ώρα, προτείνεται ως συνθετική S.T.E.A.M. δραστηριότητα το φύτεμα σπόρων ρυζιού. Από φυτώρια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προμηθευτεί μη επεξεργασμένους σπόρους ρυζιού, τους οποίους μπορεί να καλλιεργήσει σε κοινή γλάστρα. Οι μαθητές ανά ομάδες μπορούν να παρατηρήσουν και να καταγράψουν όλες τις φάσεις σποράς, συζητώντας για τις κοινωνικές και γεωγραφικές παραμέτρους της καλλιέργειας. Ακολούθως, η ίδια δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί και με φακή, περνώντας στη συζήτηση για την ελληνική αγροτική κοινωνία και τις παραδόσεις της. Έτσι, επιτυγχάνεται η σύνδεση με τις αγρο-

1η ώρα	Παρουσίαση του θέματος Εισαγωγή στις έννοιες: πολιτισμός, διατροφή, παιχνίδι, φορεσιά Αρχική αξιολόγηση
2η-3η ώρα	Παρουσίαση «Παραδοσιακά φιλιππινέζικα προϊόντα και φαγητά» Εισαγωγή και ανάλυση των εννοιών: αγροτικά προϊόντα, διατροφή, τοπική κουζίνα Κατασκευή σε ομάδες (Φύτεμα σπόρων)
4η-5η ώρα	Παρουσίαση «Παραδοσιακές φορεσιές» Εισαγωγή και ανάλυση των εννοιών: ένδυμα, χορός, τελετουργίες Κατασκευή σε ομάδες (Παραδοσιακή φορεσιά)
6η-7η ώρα	Παρουσίαση «Παραδοσιακά παιχνίδια και ελεύθερος χρόνος» Εισαγωγή και ανάλυση των εννοιών: παιχνίδι, χόμπι, ελεύθερος χρόνος Κατασκευή σε ομάδες (Παραδοσιακός χαρταετός)
8η ώρα	Παρουσίαση κατασκευών ανά ομάδες Τελική αξιολόγηση Ανακεφαλαίωση

Πίνακας 1: Στάδια Διδακτικού Σχεδίου

τικές παραδόσεις, κατανοώντας τες και μέσα από το φάσμα των θετικών επιστημών, καταγράφοντας και συγκρίνοντας το ρυθμό ανάπτυξης των δύο σπόρων, σε σχέση με τις κλιματολογικές συνθήκες και το πότισμα. Η παραπάνω μετρήσεις θα συνεχιστούν καθ'όλη τη διάρκεια του διδακτικού σχεδίου.

Διδακτική Ωρα	3η	4η	5η	6η	7η	8η
Νερό (ml)						
Ύψος (cm)	Ρύζι					
	Φακή					

Πίνακας 2: Υπόδειγμα πίνακα καταγραφής της ανάπτυξης των σπόρων

Για την 5η διδακτική ώρα, προτείνεται ως συνθετική S.T.E.A.M. δραστηριότητα η κατασκευή παραδοσιακής φορεσιάς. Εκτυπώνοντας την παρακάτω εικόνα σε μέγεθος A3 (ή και μεγαλύτερο), οι μαθητές ανά ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν με τη μέθοδο κολλάζ, τη δική τους παραδοσιακή φορεσιά από παλιά υφάσματα και άλλα αξεσουάρ. Επιπλέον, μπορούν να δημιουργήσουν το παραδοσιακό καπέλο «Salakot», από χαρτόνι σε σχήμα κώνου, κολλώντας επάνω ξύλα. Το Salakot είναι παραδοσιακό φιλιππινέζικο καπέλο των αγροτών, το οποίο φτιάχνεται συνήθως από μπαμπού. Έτσι, επιτυγχάνεται η σύνδεση με τις παραδόσεις στις Φιλιππίνες, ενώ η συζήτηση για τις παραδοσιακές φορεσιές μπορεί να γίνει με ιδιαίτερη αναφορά στις περιστάσεις που επιβάλλουν τις διάφορες ενδυμασίες (π.χ. αγροτική ενδυμασία, χορός, εθιμικός κύκλος, γάμος, στολή αποφοίτησης κτλ). Η μέτρηση των διαστάσεων των υφασμάτων, αλλά και του χαρτονιού και η μετατροπή του σε κώνο με τις επιθυμητές διαστάσεις, καθώς και η βελτιστοποίηση του για την

Philippines

Male Traditional Clothing

Barong

is the official national costume of Filipino men made from pineapple fibers. The upper garment is called a barong and is usually worn over a Chinese collarless shirt called "camisa de Chino."

A traditional wide-brimmed hat known as "salakot", can also be paired with a barong, which is usually made of rattan or reeds.

Question:

The "salakot" is usually made of what materials?

SP 041 21 08 22 J. J. J. J.

More worksheets at www.education.com/worksheets

Εικόνα 2: Σχέδιο παραδοσιακής φιλιππινέζικης στολής.

Πηγή: education.com

κατάλληλη προσαρμογή των ξύλων, εμπεδώνει έννοιες των μαθηματικών, της μηχανικής και των ιδιοτήτων των υλικών. Για την 7η διδακτική ώρα, προτείνεται ως συνθετική S.T.E.A.M. δραστηριότητα η κατασκευή του παραδοσιακού «Saranggola». Ο χαρταετός Saranggola έχει μεγάλη παράδοση στις Φιλιππίνες, όπως και ευρύτερα στην Ασία. Έτσι, επιτυγχάνεται η σύνδεση με τις παραδόσεις στις Φιλιππίνες, με ιδιαίτερη αναφορά στο έθιμο του χαρταετού ανά τον κόσμο και τις περιόδους που συμβαίνει το έθιμο. Ιδιαίτερα, μπορεί να γίνει αναφορά στο αντίστοιχο ελληνικό έθιμο του χαρταετού κατά την Καθαρά Δευτέρα. Οι μαθητές ανά ομάδα

Εικόνα 3. Παραδοσιακός χαρταετός Saranggola.

Πηγή: ansroomone.blogspot.com

μπορούν να προβούν στην κατασκευή του χαρταετού, χρησιμοποιώντας πολλών ειδών υλικά, ειδικά για τη διακόσμησή του. Η κατασκευή του χαρταετού οδηγεί στην κατανόηση φαινομένων της φυσικής, της μηχανικής και των ιδιοτήτων των υλικών.

Συμπεράσματα

Ενώ στο προσκήνιο του δημόσιου ενδιαφέροντος βρίσκονται τα θέματα της εθνικής ταυτότητας και του μεταναστευτικού ζητήματος, η σωστή διαχείριση της πολιτιστικής ποικιλότητας μέσα στο χώρο του σχολείου είναι ένα πεδίο υπό συνεχή έρευνα και διαμόρφωση. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται ένα σχέδιο διδασκαλίας για τους μαθητές της φιλιππινέζικης κοινότητας στην Αθήνα, με θέμα τα ήθη και έθιμα στις Φιλιππίνες, εντασσόμενο στο πολιτιστικό πρόγραμμα του σχολείου. Το παρόν διδακτικό σχέδιο στοχεύει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Φιλιππίνων και Ελλάδας, μέσα από τις αξίες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Καθοριστικό ρόλο στην παραπάνω κατεύθυνση παίζει η αξιοποίηση μιας S.T.E.A.M. διδακτικής προσέγγισης, για την εμπέδωση των παραπάνω εννοιών. Συγκρίνοντας και κατανοώντας τις διαφορές και ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ των πολιτισμών, η εκπαίδευση και η μάθηση συντελούν στο να δημιουργηθούν μεγαλύτερα επίπεδα ανοχής και να στερεωθεί η εθνική και πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών, μέσα από καινοτόμες διδακτικές μεθόδους.

Βιβλιογραφία

- Αργυράκου, Κ. Κ. (2016). Φιλιππινέζοι μετανάστες στην Αθήνα. Η δεύτερη γενιά στο προσκήνιο.
- Μπαμπινιώτης, Γ. (1998). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Επανεκτύπωση, Κέντρο Λεξικολογίας.
- Bangcaya, P. S., & Alejandro, G. J. D. (2015). School-Related Factors Contributing to the Delivery Enhancement of the Special Science Program in Western Visayas, Philippines. *European Journal of Science and Mathematics Education*, 3(2), 177-184.
- Cripps, J. (2012). The Role of a Liberal Arts Education in Economic Development.
- Park, J. J. J. H., Chen, S. C., Gil, J. M., & Yen, N. Y. (Eds.). (2016). *Multimedia and ubiquitous engineering*. Springer Berlin.
- Wang, Y. (2007). Globalization enhances cultural identity. *Intercultural Communication Studies*, 16(1), 83.
- Yakman, G. (2008, February). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education. In *Pupils' Attitudes Towards Technology (PATT-19) Conference: Research on Technology, Innovation, Design & Engineering Teaching*, Salt Lake City, Utah, USA.
- Yakman, G., & Lee, H. (2012). Exploring the Exemplary S.T.E.A.M. Education in the U.S. as a Practical Educational Framework for Korea. *J Korea Assoc. Sci. Edu.* Vol. 32, No. 6, pp.1072-1086.
- How does a kite fly? . Room One's Superblog - ANS 2018. <http://ansroomone.blogspot.com/2016/06/liyana-and-tahyas-kite-explanation.html> (τελευταία πρόσβαση 22-10-2018)
- Traditional Filipino Clothing. Education.com. https://www.education.com/worksheets/article/traditional-filipino-clothing/?source=related_materials&order=2 (τελευταία πρόσβαση 22-10-2018)
- STEAM: A framework for Education across the Disciplines. STEM Education. https://steamedu.com/wp-content/uploads/2017/04/STEAM_Pyramid2018_one-title.jpg (τελευταία πρόσβαση 22-10-2018)